

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567932>
УДК 001.891.573

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБЖИГА ИЗВЕСТИ, ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ И СОЗДАНИЕ УПРОЩЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ БЛОКОВ

А.М. Корж,
студент 4 курса, напр. «Автоматизация технологических процессов и
производств»,
ВПИ (филиал) ВолГТУ,
Е.Л. Еремина,
научный руководитель,
ассистент, кафедра автоматики, электроники и вычислительной техники,
ВПИ (филиал) ВолГТУ,
г. Волжский

Аннотация: В статье описывается технология обжига известняка. В статье рассмотрены упрощенные схемы автоматизации. В статье выделены основные технические характеристики процесса. В статье выделены основные стадии технического процесса.

Ключевые слова: упрощенная схема функциональная схема, фильтрация, температура, обжиг извести, технологический процесс

DESCRIPTION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF LIME FIRING, SELECTION OF THE MAIN BLOCKS AND CREATION OF SIMPLIFIED FUNCTIONAL DIAGRAMS OF THE BLOCKS

A.M. Korzh,
4th year student, ex. "Automation of technological processes and production",
VPI (branch) VolSTU
E.L. Eremina,
scientific director:
Assistent, department of Automation, Electronics and Computer Engineering,
VPI (branch) VolSTU,
Volzhsky

Annotation: The article describes the limestone firing technology. The article discusses simplified automation schemes. The article highlights the main

technical characteristics of the process. The article highlights the main stages of the technical process.

Keywords: simplified diagram functional diagram, filtration, temperature, lime calcination, technological process

Введение. Известь применяется в технологическом процессе обогащения полиметаллических и железистых руд в составе твердых шлакообразующих смесей и служит для удаления из расплава фосфора, серы, кремния и марганца. На передний план, при создании автоматизированных систем управления, выдвигается требование эффективного использования топлива и других ресурсов, т.е. проблема энерго- и ресурсосбережения. В связи с этим меняется актуальность научных проблем. Например, утратила своё значение задача интенсификации теплообмена в печах, как средство повышения скорости нагрева, а, значит, и производительности нагревательных печей. Скоростной нагрев и высокая производительность сегодня не являются самоцелью, поскольку промышленной практике нужны не рекорды, а экономическая целесообразность [1-4].

Поэтому целью данной статьи будет изучение технологического процесса обжига извести и создания упрощенных функциональных схем (блоков) автоматизированного регулирования.

Изучение технологического процесса. Основной технологической операцией на участке обжига является обжиг известняка крупностью 20-50 мм в шахтной печи с использованием в качестве топлива природного газа, и получение извести, в которой массовая доля ($\text{CaO}+\text{MgO}$) общ $\geq 88\%$ [5-8]. Обжигаемый сырьевой материал подается в верхнюю часть печи, где поддерживается постоянная высота его слоя, с помощью скипового подъемника. Загрузка известняка в скиповый подъемник осуществляется по сигналу таймера. Среднее время цикла может составлять 80-90 секунд. Подача известняка в печь дискретная. Загрузка материала в печь начинается при срабатывании сигнализатора уровня в печи и прекращается при срабатывании сигнализатора уровня в промежуточной корзине. При срабатывании датчика уровня в печи включаются в работу шиберы, промежуточная корзина, основная корзина, скиповый подъемник. Для осуществления обжига в печь вводят природный газ через радиально расположенные фурмы горелки и центральную. Подвод газа к печам производится из заводской сети, отсюда он поступает в трубопровод под давлением 100-300 кПа и очищается от механических примесей в одном из двух сухих фильтров. Затем, пройдя по трубопроводу, поступает в распределительные фурмы боковых горелок и центральную. Расход природного газа на боковые горелки составляет $363 \text{ м}^3/\text{час}$. Доля природного

газа, подаваемого в боковые горелки, должна составлять 60% от всего объема газа, вводимого в печь. Распределение расхода газа, подаваемого в боковые горелки, между ярусами составляет: 1. боковые горелки нижнего яруса – 157 м³/час; 2. боковые горелки верхнего яруса – 206 м³/час. Распределение расхода газа между горелками в каждом ярусе равномерное. Равномерность в распределении расхода газа по горелкам каждого яруса достигается путем установки калиброванных сопел на газовых трубках боковых горелок. Подача газа на боковые горелки производится при пуске печи. Регулировка расхода газа, подводимого к центральной горелке, производится с помощью калибровочной фурмы путем воздействия на запорный орган, установленный на газопроводе. Одновременно в боковые горелки вводят рециркулят, в центральную – воздух, которые используются на охлаждение горелки и горение газа. Воздух на охлаждение извести и горение газа поступает через низ печи за счет разряжения, создаваемого в отсосной балке печи дымососом. Объемный расход рециркулята составляет 800-900 м³/час, содержание кислорода около 2%. Распределение расхода рециркулята между ярусами составляет: 1. на боковые горелки нижнего яруса – 384 м³/час; 2. на боковые горелки верхнего яруса – 508 м³/час. Равномерность распределения расхода газа по горелкам каждого яруса достигается за счет конструктивного оформления подводов рециркулята к горелкам. Установленный расход газа выдерживают путем регулирования расхода рециркулята, подаваемого вентилятором, задвижкой, установленной на всасывающем трубопроводе вентилятора. Введенное топливо сгорает в зоне обжига. Выделяющееся при горении тепло расходуется на разложение известняка (получение извести), уносится из зоны обжига с известью и продуктами сгорания. Последние поступают в зону подогрева известняка, нагревают его до 800-850 °С и с температурой, равной 150-200 °С покидают печь. Подогретый известняк поступает в зону обжига. Готовая известь из зоны обжига поступает в зону охлаждения, где охлаждается воздухом. Холодная известь из печи удаляется четырьмя вибропитателями, работающими поочередно по сигналу таймера. Цикл выгрузки составляет около 500 секунд. Затем продукт поступает на весы, где контролируется заданная производительность установки. Далее известь поступает в бункер готовой продукции. Из верхней части печи отходящие газы направляются в систему очистки от пыли. Производится предварительная очистка продуктов сгорания в циклоне. Пыль, уловленная в циклоне, шаровым затвором направляется в сборный бункер пыли. Продукты сгорания из циклона поступают в теплообменник и дымососом подаются на выход рукавного фильтра, а часть воздуха-рециркулята возвращается обратно в печь. Для работы теплообменника в него вентилятором подают атмосферный воздух. После рукавного фильтра за счет дымососа воздух выбрасывается в атмосферу.

Приведенный выше технологический процесс можно разделить на 4 базовых блока:

1. Подача извести в печь (рис. 1).

Рисунок 1 – Упрощенная функциональная схема транспортировки извести в печь

2. Поддержание температуры в печи (рис. 2).

Рисунок 2 – Упрощенная функциональная схема подачи топлива для горелок печи

3. Транспортировка, взвешивание и температурный контроль готового продукта перед поступлением в бункер готовой продукции (рис. 3).

Рисунок 3 – Упрощенная функциональная схема контроля готовой продукции перед подачей в бункер

4. Фильтрация (очистка от пыли) побочного продукта (отходящие газы из печи) технологического процесса (рис. 4).

Рисунок 4 – Упрощенная технологическая схема фильтрации побочных продуктов технологического процесса

Список литературы

- [1] Сенигов П.Н. Теория автоматического управления: Конспект лекций. / П.Н. Сенигов. – Челябинск: ЮУрГУ, 2001 93 с.
- [2] Лапшенков Г.И. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. / Г.И. Лапшенков, Л.М. Полоцкий. – М.: Химия, 1988. 288 с.
- [3] Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. / Ю.Н. Федоров. – 2020.
- [4] Шатохин К.С. Основы теории автоматического управления промышленными печами. / К.С. Шатохин. – 2020. 449 с.
- [5] Шишмарев В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов. Практикум. / В.Ю. Шишмарев. – 2020. 369 с.
- [6] Попелюх А.И. Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки. / А.И. Попелюх. – 2018. 324 с.
- [7] Валиулина В.А. Разработка функциональных схем автоматизации технологических процессов. / В.А. Валиулина, В.А. Садофьев – 2013. 90 с.
- [8] Гунько А.В. Системы автоматизации технологических процессов. / А.В. Гунько. – 2017. 94 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Senigov P.N. Automatic control theory: Lecture notes. / P.N. Senigov. – Chelyabinsk: SUSU, 2001. 93 p.
- [2] Lapshenkov G.I. Automation of production processes in the chemical industry. / G.I. Lapshenkov, L.M. Polotsk. – M.: Chemistry, 1988. 288 p.
- [3] Fedorov Yu.N. Process Control Engineer's Handbook: Design and Development. / Yu.N. Fedorov. – 2020.
- [4] Shatokhin K.S. Foundations of the theory of automatic control of industrial furnaces. / K.S. Shatokhin. – 2020. 449 p.
- [5] Shishmarev V.Yu. Basics of automation of technological processes. Workshop. / V.Yu. Shishmarev. – 2020. 369 p.
- [6] Popelyukh A.I. Equipment and automation of heat treatment processes. / A.I. Popelyukh. – 2018. 324 p.

- [7] Valiulina V.A. Development of functional schemes for the automation of technological processes. / V.A. Valiulina, V.A. Sadofiev. – 2013. 90 p.
- [8] Gunko A. The. Process automation systems. / A.V. Gunko. – 2017. 94 p.

© А.М. Корж, 2021

Поступила в редакцию 01.02.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Корж А.М. Описание технологического процесса обжига извести, выделение основных блоков и создание упрощенных функциональных схем блоков // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 52-58. URL: <https://ip-journal.ru/>